

*Наталія КАПУСТНИК,
кандидатка юридичних наук,
асистентка кафедри права
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-5327-9192>
e-mail: n.kapustnyk@khai.edu*

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОБ'ЄКТАМ АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

У тезах досліджуються проблемні аспекти цивільно-правової відповідальності за пошкодження авіаційної інфраструктури в умовах збройної агресії. Аналізується чинне законодавство України щодо фіксації та оцінки збитків. Особлива увага приділяється міжнародним механізмам репарацій та можливості використання досвіду компенсаційних комісій ООН. Обґрунтовується необхідність створення спеціального правового режиму відшкодування для об'єктів критичної інфраструктури, що враховує складність оцінки упущеної вигоди та непрямих збитків у високотехнологічній авіаційній галузі.

Ключові слова: авіаційна інфраструктура, цивільно-правове відшкодування, воєнні дії, критична інфраструктура, збитки, міжнародні стандарти.

CIVIL LAW MECHANISMS FOR REPARATION OF DAMAGE CAUSED TO AVIATION INFRASTRUCTURE OBJECTS AS A RESULT OF MILITARY ACTIONS: PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

The abstract examines the problematic aspects of civil liability for damage to aviation infrastructure in the context of armed aggression. The current legislation of Ukraine regarding the recording and assessment of damages is analyzed. Special attention is paid to international reparation mechanisms and the possibility of using the experience of UN compensation commissions. The necessity of creating a special legal regime of compensation for critical infrastructure objects is substantiated, taking into account the complexity of assessing lost profits and indirect damages in the high-tech aviation industry.

Keywords: aviation infrastructure, civil compensation, military actions, critical infrastructure, damages, international standards.

Вступ.

Сучасна військова агресія проти України продемонструвала критичну вразливість авіаційного сектору, який є стратегічно важливим елементом національної безпеки та ключовим фактором інтеграції держави у світовий економічний простір. Відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру» критична інфраструктура визначається як сукупність об'єктів, систем і послуг, що мають важливе значення для національної безпеки, економіки та життєдіяльності населення [4]. Згідно з Порядком віднесення об'єктів до критичної інфраструктури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1109 від 09 жовтня 2020 року, та додатків до нього, послуги з управління повітряним рухом, авіаперевезення (робота авіаційного транспорту), забезпечення роботи аеропортів та допоміжного обладнання, що розташоване в аеропортах віднесені до секторів критичної інфраструктури [2]. Таким чином, об'єкти авіаційної діяльності, віднесені до життєво важливих систем, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Знищення або суттєве пошкодження міжнародних аеропортів (зокрема «Антонов» у Гостомелі, «Херсон», «Харків», «Дніпро»), руйнування злітно-посадкових смуг, аеронавігаційного обладнання, ангарних комплексів та самих повітряних суден потребує не

просто капітального будівництва, а складної процедури ресертифікації всього обладнання згідно з жорсткими регламентами ICAO (International Civil Aviation Organization) та EASA (European Union Aviation Safety Agency). Все це ставить перед правовою системою надскладне завдання: забезпечення справедливого та повного відшкодування завданої шкоди. Застосування традиційних цивільно-правових механізмів в умовах збройного конфлікту стикається з низкою концептуальних та практичних перепон, що потребує глибокого аналізу як національного законодавства, так і міжнародного досвіду.

Викладення основного матеріалу.

Для уніфікації процесу юридичної фіксації збитків для подальшого стягнення репарацій Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ухвалило Наказ від 24 березня 2023 року № 182, яким затверджено відповідну Методику визначення шкоди та збитків, завданих інфраструктурі транспорту, інфраструктурі електронних комунікаційних мереж та об'єктів поштового зв'язку внаслідок збройної агресії Російської Федерації [3]. Хоча документ охоплює різні види транспорту та зв'язку, авіаційна інфраструктура (аеродроми, аеродромні об'єкти, аеронавігаційне обладнання тощо) посідає в ньому одне з ключових місць через надзвичайно високу вартість активів та складність їх відновлення. Методика встановлює комплексний підхід, який дозволяє рахувати не лише пряму шкоду, але й непрямі втрати підприємств цивільної авіації. Формула оцінки включає три основні компоненти:

- Розмір реальних збитків: вартість повністю знищеного або пошкодженого майна аеропортів та авіакомпаній (вартість руйнувань фізичних об'єктів).

- Упущена вигода: доходи, які аеропорти, авіакомпанії та провайдери аеронавігаційного обслуговування могли б реально отримати за звичайних обставин, якби їхня робота не була паралізована війною та закриттям повітряного простору.

- Потреби у витратах на відновлення: кошти, необхідні для демонтажу зруйнованих конструкцій, розробки нової проектної документації, закупівлі сучасного обладнання та безпосереднього будівництва (відновлення функціональності інфраструктури).

Затвердження вищезазначеного Наказу стало критично важливим кроком у переході до суворої юридичної та економічної площини констатації руйнувань. Без єдиної, визнаної державою Методики, оцінки різних експертів могли б суттєво відрізнятись, що послабило б позиції України у міжнародних трибуналах. Сьогодні цей документ дає змогу операторам аеропортів та державі консолідовано та аргументовано формувати претензії до держави-агресора, створюючи надійне підґрунтя для майбутньої відбудови та модернізації авіаційної галузі за рахунок репарацій. Проте, все це лише фіксація завданої шкоди, основна проблема полягає у механізмах відшкодування.

Авіаційна інфраструктура є складним комплексом, що включає як нерухоме майно (аеродроми, термінали, злітно-посадкові смуги), так і високотехнологічне рухоме майно (радіолокаційні системи, світлосигнальне обладнання, засоби зв'язку). З точки зору цивільного права, шкода, завдана цим об'єктам, включає не лише реальні збитки (вартість знищеного майна та витрати на його відновлення), але й колосальну упущену вигоду (неотримані доходи від аеропортових зборів, наземного обслуговування, оренди площ тощо). Згідно зі статтею 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала [8]. Однак, у випадку воєнних дій суб'єктом відповідальності виступає іноземна держава, що докорінно змінює традиційний підхід до відповідальності за завдану шкоду.

Головною проблемою правозастосування на національному рівні є концепція судового імунітету. Відповідно до статті 79 Закону України «Про міжнародне приватне право» пред'явлення позову до іноземної держави та забезпечення позову допускається лише за згодою компетентних органів цієї держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором або законом України [5]. Зрозуміло, що Російська Федерація такої згоди не надає. Проте в межах формування нової концепції безпеки спостерігається тенденція до обмеження «абсолютного» імунітету. Тут доцільно аргументувати, що дії, спрямовані на цілеспрямоване

знищення критичної інфраструктури є міжнародними злочинами, що позбавляє агресора права на судовий імунітет. Судова практика України продемонструвала еволюційний підхід до вирішення цієї колізії. Верховний Суд у своїй постанові від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19 сформував правову позицію щодо ігнорування судового імунітету Російської Федерації, спираючись на доктрину «деліктного винятку» [1]. Ця доктрина, що є частиною звичаєвого міжнародного права, передбачає, що іноземна держава не користується імунітетом у справах про відшкодування шкоди, завданої смертю, тілесним ушкодженням або пошкодженням майна, якщо така шкода завдана на території держави суду. Незважаючи на це прогресивне рішення, яке дозволяє українським власникам авіаційної інфраструктури отримувати позитивні рішення національних судів проти Російської Федерації, проблема полягає у виконанні таких рішень. Оскільки активи Російської Федерації на території України переважно вже націоналізовані або конфісковані, виконання рішень потребує пошуку майна держави-агресора в іноземних юрисдикціях, де іноземні суди можуть не визнати скасування судового імунітету українськими судами.

З огляду на обмеженість національних інструментів, критичного значення набуває міжнародний досвід. Найбільш показовим є досвід Компенсаційної комісії ООН (UNCC), створеної після вторгнення Іраку в Кувейт (1990-1991 рр.) [7]. Цей квазісудовий орган було створено для забезпечення справедливості та виплати репарацій, тому розглядав претензії щодо відшкодування збитків (включно зі шкодою інфраструктури) і здійснював виплати зі спеціального фонду, який наповнювався за рахунок відсотків від експорту іракської нафти. Для деталізації процедур Керівна рада UNCC приймала рішення, які встановлювали чіткі критерії для оцінки та задоволення позовів. Комісія розробила сувору систему класифікації претензій, в тому числі для збитків, що були завдані критичній інфраструктурі. Для України критично важливим є запозичення досвіду класифікації категорій претензій, задоволених цією комісією для інфраструктурних об'єктів.

Важливим кроком у забезпеченні міжнародного стандарту відшкодування стало створення Міжнародного реєстру збитків (Register of Damage for Ukraine) у Гаазі. За ініціативи України, Європейського Союзу та ще 42 країн, під егідою Ради Європи в Гаазі було створено Міжнародний реєстр збитків [6]. Це офіційна система збору заяв про матеріальні втрати, завдані війною Російської Федерації проти України, для майбутніх виплат за рахунок заморожених активів агресора. Для власників об'єктів авіаційної інфраструктури це означає необхідність ретельної фіксації збитків: проведення будівельно-технічних, економічних та товарознавчих експертиз, збір супутникових знімків, актів руйнувань, аудиторських звітів щодо упущеної вигоди.

З огляду на викладене, необхідно зазначити, що в умовах війни стандарти фіксування збитків, що згодом можна буде використовувати в якості доказів, вимагають легітимізації новітніх методів:

- використання супутникових знімків високої роздільної здатності як основного доказу руйнувань у зонах, де фізичний доступ експертів обмежений;
- цифрові звіти: визнання актів ДСНС та електронних реєстрів руйнувань належними доказами без додаткової верифікації в окремих випадках;
- комплексна експертиза: поєднання класичної будівельної експертизи з висновками авіаційних фахівців щодо втрати цілісності систем навігації.

Специфіка авіації вимагає залучення міжнародних експертів (наприклад, оцінювачів ІСАО) для підтвердження вартості специфічного обладнання, аналогів якому може не бути на внутрішньому ринку.

Висновки.

Підсумовуючи, слід зазначити, що забезпечення стійкості авіаційної галузі в умовах збройної агресії потребує комплексної модернізації цивільно-правових механізмів відшкодування шкоди. Чинне законодавство України не повною мірою враховує специфіку завдання збитків об'єктам критичної інфраструктури, зокрема складність оцінки упущеної вигоди та непрямих втрат. Існує необхідність законодавчого закріплення статусу цифрових доказів, а також адаптації національних підходів до оцінки шкоди з урахуванням міжнародних

стандартів і практик. Гармонізація національного законодавства зі стандартами ICAO та EASA сприятиме інтеграції України у міжнародний авіаційний простір та підвищенню рівня безпеки. Особливого значення в цьому напрямі набуває використання міжнародного досвіду, зокрема механізмів компенсаційних комісій та сучасних інструментів фіксації збитків. Водночас фактичне стягнення коштів можливе лише через консолідований Міжнародний компенсаційний механізм, який має включати Комісію з розгляду заяв та Компенсаційний фонд, наповнення якого повинно здійснюватися за рахунок суверенних активів центрбанку Російської Федерації, заморожених у країнах-партнерах.

Список використаних джерел:

1. Постанова Верховного Суду від 14 квітня 2022 року у справі № 308/9708/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104086064> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020> (дата звернення: 13.04.2026).
3. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди та збитків, завданих інфраструктурі транспорту, інфраструктурі електронних комунікаційних мереж та об'єктів поштового зв'язку внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 24.03.2023 р. № 182. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0733-23> (дата звернення: 13.04.2026).
4. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 р. № 1882-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20> (дата звернення: 13.04.2026).
5. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15> (дата звернення: 15.04.2026).
6. Резолюція СМ/Res(2023)3 про встановлення Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України від 12 травня 2023 року, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961_001-23 (дата звернення: 15.04.2026).
7. Резолюція Ради Безпеки ООН № 692 від 20 травня 1991 року. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/113598?v=pdf> (дата звернення: 15.04.2026).
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 13.04.2026).